

FLACSO
ARGENTINA

BIOÉTICA

POSGRADO DIPLOMA SUPERIOR EN BIOÉTICA

**Consideraciones sobre aborto y objeción de conciencia en El Salvador:
una mirada hacia el futuro**

Estudiante: Mirian Irene Meléndez Cartagena

Director de tesis: Ignacio Mastroleo.

Trabajo final para optar por el grado académico de Diploma Superior de bioética.

Fecha: 17 de diciembre de 2019.

Consideraciones sobre aborto y objeción de conciencia en El Salvador: una mirada hacia el futuro

Autora: Irene Meléndez

(Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", El Salvador)

Resumen

De lograrse la despenalización del aborto en El Salvador, y se aplique por ley la asistencia médica a las mujeres en casos de aborto, se puede plantear un escenario donde surja la objeción de conciencia en los profesionales de salud. Y si este derecho fuera mal ejercido, podría resultar en un obstáculo más para la realización efectiva de la salud, la autonomía, y los derechos reproductivos de las mujeres. En este trabajo defiendo una posición que considera que la objeción de conciencia profesional es ética y jurídicamente permisible, pero sólo cuando dicho ejercicio no ponga en riesgo otros derechos más fundamentales como la vida, la dignidad, y el derecho a la salud de niñas, adolescentes, y mujeres salvadoreñas. A su vez, señalo que la objeción de conciencia éticamente permisible debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, si las objeciones de conciencia, están inspiradas en derechos, estos no son absolutos y deben supeditarse a otros porque hay una jerarquía de valor. Segundo, la objeción debería estar justificada racionalmente, y debe haber al respecto, procedimientos específicos en los establecimientos de salud que las regulan. Por último, señalo que si hay objetores de conciencia que ponen en riesgo la salud de las mujeres y niñas salvadoreñas, es porque falta un determinado ethos profesional bioético, con formación en derechos sexuales y reproductivos. Por lo que se propone que las comisiones de bioética y los comités de ética, deberían tener un papel más preponderante en el futuro en cuanto a asesoría, formación, y difusión de las implicaciones sanitarias, profesionales, éticas, y legales, en el ejercicio de la objeción de conciencia.

Palabras claves: Aborto, objeción de conciencia, derechos sexuales y reproductivos, y ethos profesional.

Consideraciones sobre el aborto en El Salvador

El Salvador, es una de las seis naciones de América latina y el Caribe donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia (Urquilla, 2018)¹. Sin embargo, en los últimos años, desde los colectivos feministas y otras organizaciones de mujeres de la sociedad civil salvadoreña, se han dado campañas y movilizaciones, para informar y concientizar acerca de esta problemática de salud pública. Esto sumado a la cobertura de los medios² ha colocado el tema en la agenda política nacional, de tal manera, que se está debatiendo la despenalización de tres causales: el aborto terapéutico, el eugenésico y el ético criminológico (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, comunicación personal, 26 de abril del 2018).

El aborto terapéutico consiste en interrumpir el embarazo cuando la vida de la madre está en riesgo (por ejemplo, al inicio o durante el embarazo, la mujer desarrolla una enfermedad que pueda complicar su salud, poner en riesgo su vida o la del feto también, y esto a su vez, implique que la vida del feto sea inviable). En el caso del aborto eugenésico, se considera la interrupción del embarazo cuando el feto trae consigo malformaciones congénitas que harán que esa vida sea inviable, (por ejemplo, un feto anencefálico). La causal ética criminológica supone efectuar un aborto en caso de violación (a niñas, adolescentes, o mujeres que han sido violadas y como producto de ese hecho ha resultado un embarazo).

A su vez, esta discusión sobre la despenalización del aborto en El Salvador³, se da en una coyuntura internacional donde se ha visto el despliegue de las fuerzas movilizadoras de mujeres feministas y las discusiones sobre el aborto. Tres ejemplos son Irlanda, Chile, y más recientemente Argentina. En el caso de Irlanda, "el 66,4 % de los votantes irlandeses sorprendieron al mundo al votar a favor de eliminar la prohibición del aborto, lo cual dio esperanzas de que países de América Latina y el Caribe —donde existen

¹ Se puede corroborar el dato en Table 2 Legality for abortion, 2017 en la web de Guttmacher Institute, <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/abortion-latin-america-and-caribbean>

² A continuación, una nota del New York Times con respecto al trabajo de los colectivos de mujeres feministas y sobre la cobertura de los medios salvadoreños. Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2018/04/09/espanol/america-latina/aborto-prohibicion-el-salvador.html>

³ Nota del periódico salvadoreño "El Diario de hoy" por Claudia Cristiani, sobre el anteproyecto de reforma al código penal presentada por el diputado Wright y el debate que se generó en el parlamento salvadoreño en el año 2018. Disponible en: <https://www.elsalvador.com/opinion/editoriales/el-aborto-en-el-codigo-penal/469368/2018/>

algunas de las leyes más restrictivas en esta materia— se sumen a la tendencia mundial hacia atenuar las restricciones al aborto” (Vivanco, 2018).

En el 2017, Chile “puso fin a la prohibición total del aborto que regía en el país, y permitió que las mujeres terminen sus embarazos cuando se encuentre en riesgo su vida, el embarazo sea resultado de una violación o en caso de inviabilidad del feto” (Vivanco, 2018). En Argentina, “tras la definición de las fechas de tratamientos del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en reunión de Labor Parlamentaria, en la cual se acordó que el 1º de agosto se le dará dictamen a la iniciativa, en tanto que el 8 de agosto tendrá lugar la votación que dará sanción definitiva al aborto legal, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito espera un debate democrático y que se escuche la demanda de la sociedad argentina” (Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, 2018). En dicha ocasión el proyecto IVE, no contó con la mayoría de votos y fue rechazado, sin embargo, supone un precedente y un avance histórico en cuanto a la discusión y comprensión de este tema, como una materia de salud pública a la que hay que darle respuesta, y a esto contribuyen las reflexiones bioéticas.

Por otro lado, actualmente, el gobierno dirigido por el presidente Alberto Fernández, tiene una visión más democrática del tema y espera que haya una mayor discusión al respecto: “Alberto Fernández confirmó este martes 31 de diciembre que la "decisión" desde el Poder Ejecutivo será que el proyecto sobre la despenalización del aborto sea "tratado en 2020" en el Congreso, luego del fracaso de 2018, cuando la iniciativa no logró ser aprobada en el Senado. El nuevo gobierno ya mostró señales a favor de la legalización, en línea con la postura del actual ministro de Salud, Ginés García González, quien promulgó en los primeros días de gestión el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”⁴.

En todas estas naciones se ha dado o está en proceso, un resultado histórico en materia de revisión de las leyes en busca de atenuar la penalización del aborto, y sobre todo, en el reconocimiento de la autonomía y el derecho a decidir de sus ciudadanas. Esto significa un avance positivo para los Estados de Derecho y las democracias.

⁴ Fragmento de una nota del periódico digital argentino Perfil, disponible en: <https://www.perfil.com/noticias/politica/aborto-legal-alberto-fernandez-quiere-que-se-debata-en-2020.phtml>

En marzo del 2018, en El Salvador, según la representante de la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto, se llevaron 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto. Además, se ha tratado de impulsar dos iniciativas: “una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la ‘Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres’ y la ‘Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer’, que pide la despenalización por 4 causales” (Espinosa, 2018).

En las distintas fracciones del Parlamento de El Salvador predominan posiciones contrarias a la despenalización y poco científicas. A esto se suma el hecho de que, la sola posición “a favor de la despenalización” tenga una “carga política negativa” o un “lastre” para aquel partido que la sostenga, resultando de todo ello, que no se haya logrado la despenalización en ninguna de sus causales. El pasado abril del 2018, las diferentes organizaciones compartieron un comunicado donde expresan lo siguiente:

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales recibió opiniones de distintas instituciones del Estado como el Ministerio de Salud y el ISDEMU⁵, de instancias de médicas y trabajadores de salud, de organismos de derechos humanos, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil y de instancias internacionales como la OEA y Naciones Unidas, quienes en reiteradas ocasiones recomendaron revisar y modificar nuestra legislación en este campo. Todas estas instancias aportaron documentación y evidencia científica y jurídica que hubiera permitido un debate parlamentario informado y serio. Se acabó esta legislatura sin que la Asamblea asumiera su responsabilidad en la solución de este problema. (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, comunicación personal, 26 de abril del 2018).

En el presente escrito, no se argumentará sobre la despenalización del aborto. Se asumirá como hipótesis de trabajo que la despenalización del aborto en El Salvador, al menos en los causales más ampliamente reconocidos (cuando supone riesgo para la vida, cuando se da embarazo resultado de una violación o haya inviabilidad del feto es ética y legalmente apropiada). Asumiendo esto, se analizará la objeción de conciencia como un derecho que, en determinadas situaciones en el ámbito de la salud, colisiona

⁵ Sigla del Instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer.

con otros derechos, que son o deberían ser protegidos por los Estados democráticos, y en particular por El Salvador.

En concordancia con lo anterior, y dado que existe libertad de pensamiento y de acción, por ende, de objeción ¿será lícito que los profesionales de la salud objeten ciertos mandatos o procedimientos que son éticamente y legalmente permisibles; por ejemplo, llevar a cabo un aborto? ¿Cuáles serían las condiciones éticamente apropiadas para ejercer la objeción de conciencia, en los casos donde dicho ejercicio colisione con los derechos reproductivos de las mujeres? En el caso que eso sea posible.

Es fundamental reflexionar sobre cómo en un futuro, talvez cercano, se darían las objeciones de conciencia en los profesionales de salud, y cómo habría que establecer entonces, mecanismos hospitalarios y de la profesión para ejercer dicho derecho, tanto en el ámbito público como en el privado, y que la objeción de conciencia profesional no genere desprotección u atropellos a los derechos a la salud, vida, y dignidad de las niñas, adolescentes, y mujeres salvadoreñas. En especial, se hará énfasis en una propuesta crítica sobre el quehacer ético del profesional de salud y en una reflexión bioética sobre por qué se da la objeción de conciencia en contextos de salud reproductiva.

Asimismo, se defenderá que las objeciones de conciencia (basadas en preceptos morales, religiosos, o políticos) no deberían restringir u obstaculizar otros derechos más fundamentales como la vida, la autonomía de las mujeres, la dignidad, el goce de los derechos reproductivos, y el acceso a los servicios de salud. Al respecto, debería haber una legislación, entrenamiento, y directivas específicas en la materia. Los operadores de salud deben enterarse que hay derechos que no son absolutos, y si estos se ejercen en el ámbito de la práctica profesional en detrimento de otros derechos más fundamentales, eso podría acarrear consecuencias jurídicas y de impacto social nefastas.

La objeción de conciencia: definición y justificación

Pero, ¿qué es la objeción de conciencia? Según Alegre (2009) consiste en: "el derecho a no ser obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas muy profundas del individuo" (p .3). Esta definición que funciona en el ámbito militar, aplica también para los profesionales de la salud. Además, existen justificaciones legales y éticas de la misma que son discutibles, y dentro de las cuales hay posiciones moderadas, otras totalmente prohibitivas, otras condicionadas.

Para otro autor, como Cañal (1994) se puede definir la objeción de conciencia como “el derecho subjetivo que tiene por objeto la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado” (p.222). Por ejemplo, en el ámbito de la salud, un médico que omita llevar a cabo una interrupción del embarazo debido a una motivación de conciencia, incumple un mandato o deber jurídico, como podría ser, llevar a cabo un aborto en cualquiera de sus causales legales. Desde el punto de vista legal, por ejemplo, en Argentina⁶, el derecho a la objeción de conciencia emana de la protección que la Constitución garantiza a la libertad de culto, y de conciencia, y a las acciones que no perjudiquen a terceros.

Posiciones contrarias al ejercicio de la objeción de conciencia, niegan su estatuto legal, porque no es un derecho constitucional propiamente, ya que se deriva de otros derechos y cae, entonces, en una especie de categoría de derecho moral. A esto, la respuesta de Ortiz-Millán (2018a) sería: “Así, apelar a un derecho a la objeción de conciencia es algo que tiene que justificarse en términos morales”. (p. 271). Pero más adelante, el mismo autor recomienda que debe haber una legislación específica, un artículo que señale el derecho a la objeción de conciencia en la profesión médica. Si no lo hay, esto daría lugar a un vacío legal, donde, en la práctica sería peligroso, para aquellos que sean los destinatarios o implicados en el ejercicio de dicho derecho. Es decir, no sólo hay consecuencias para el que ejerce el derecho, sino también para aquellos que reciben directa o indirectamente un efecto del ejercicio de esa garantía.

Por otro lado, hay razones éticas que justifican la objeción de conciencia, como una garantía que se deriva de otros derechos, y no puede prohibirse su ejercicio, porque eso sería coartar la libertad de pensamiento. En el caso salvadoreño, se fundamenta en un principio ético formulado como un derecho en la constitución salvadoreña, “toda persona es libre en la República”⁷ esto incluye la libertad de creencias, de acción, religión, ideas políticas, etc. Y las acciones que de este derecho derivan son actos libres, por ende, los médicos y demás profesionales de salud como personas libres podrían objetar realizar un procedimiento, intervención, o asistencia, siempre y cuando la ley no prescriba lo contrario. Faltaría ver, que estipula el código de ética médica o la normativa local, al respecto.

Una vez establecida la posibilidad de que exista un derecho a la objeción de conciencia en el Salvador, la discusión se centrará en dar razones sobre por qué la objeción de

⁶ Artículos 14, 19 y cc. de la Constitución Nacional Argentina.

⁷ Art. 4 de la Constitución de El Salvador.

conciencia es un derecho, pero en qué situaciones es éticamente permisible ejercerse y en cuáles no. Efectivamente, esto mismo sería una evidencia de que hay un estado democrático, de Derecho, e institucionalidad. Como señala Millán:

“El que un Estado sea liberal y democrático significa, entre otras cosas, que es un Estado conformado dentro de una sociedad plural en la que conviven personas con diferentes creencias e ideologías, y que tienen el derecho a que se respeten sus convicciones. Es difícil, si no es que imposible, que la objeción de conciencia se dé en sociedades premodernas, totalitarias o que no reconozcan los derechos individuales, el valor de la autonomía individual y del pluralismo” (Ortiz Millán, 2018a, p.276).

Dicho lo anterior, es natural suponer que no se podría obligar a las personas a ejecutar actos o procedimientos que van en contra de la propia conciencia, o en contra de las creencias o preceptos morales que las personas tienen por “buenos” y “correctos”, porque entonces a estas personas se les estaría obstaculizando una garantía jurídica fundamental como la libertad. Pero el dilema moral que se presenta es que el ejercicio de esta garantía va a colisionar con otros derechos, y en ciertas situaciones con el acceso a determinados servicios de salud. Por ejemplo, una adolescente que haya sido violada y posteriormente llevada a un hospital para que le practiquen un aborto ético (según se ha asumido más arriba) ya que, su salud y su vida está en peligro, se esperaría que en el establecimiento de salud haya una persona profesional no objetora que deba hacer el procedimiento. En este caso, sería de estipular por una ley o regulación apropiada, que la joven adolescente debe ser intervenida por su salud, y por ende, el hospital debe contar con el personal adecuado en estas situaciones.

Sin embargo, más allá de la permisión y del ejercicio apropiado de la objeción de conciencia profesional, es necesario indagar las razones profundas de por qué los objetores, son objetores, en materia de salud reproductiva y encontrar mecanismos para atenuar este fenómeno. ¿Qué razones llevarían a los profesionales de salud a ser objetores?, ¿Falta de información?, ¿Carencia de formación bioética, y en derechos sexuales y reproductivos? Si los profesionales de salud van a presentar objeciones de conciencia, éstas deberían estar bien fundamentadas. “De hecho, según John Rawls, una sociedad bien ordenada necesita de la posibilidad de reconocer el derecho a objetar en conciencia, siempre y cuando provenga de actitudes conscientes y específicas” (Ortiz Millán, 2018a, p.275).

Por lo tanto, además de regularse la objeción de conciencia profesional en El Salvador, debería proponerse otras directivas y mecanismos para que las personas objetoras, conozcan las implicaciones éticas, jurídicas, y de impacto social de sus objeciones, en la salud de niñas, adolescentes, y personas embarazadas. De esta manera, sería imperativo la formación bioética del ethos profesional en el ámbito de la medicina. Un ethos que responda a las necesidades de salud de toda la población.

La objeción de conciencia (con condiciones) y la colisión de derechos.

En este apartado se va a plantear en qué consiste una posición condicionada de la OC⁸, y en qué casos su ejercicio implica una colisión con otros derechos fundamentales.

¿Por qué al ejercer un derecho como la objeción de conciencia en materia de salud, éste puede colisionar con otros derechos? No es acaso un mandato profesional dar asistencia sanitaria, no importando las valoraciones morales de las circunstancias que hayan provocado el percance, en perjuicio del paciente. Por ejemplo, sanar a un herido de bala implicado en un tiroteo (aunque sea criminal), asistir a una persona suicida que se ha lastimado a sí misma, brindar las atenciones a una joven adolescente embarazada que se ha provocado un aborto.

Está visto entonces, que la practica sanitaria se hace al margen de las circunstancias morales aprobables o reprobables en las que se haya dado el percance, resultando de ese suceso, personas heridas o seriamente dañadas. El médico y demás prestadores de servicios de salud atienden una emergencia por ética médica (si está bien comprendido el ethos profesional). Según se explica en la Declaración de Ginebra, una exigencia para el médico es: “‘velar ante todo por la salud de mi paciente’ y el Código Internacional de Etica Médica estipula: ‘El médico debe a sus pacientes toda su lealtad y todos los recursos científicos disponibles para ellos’”⁹ (AMM, p.40).

⁸ Abreviatura de ‘objeción de conciencia’.

⁹Tomado del Manual de ética médica. Disponible en: <https://www.bioeticaweb.com/wp-content/uploads/2016/08/MANUAL-DE-ETICA-MEDICA.pdf>

Según Savulescu y Schuklenk (2017), quienes sostienen una posición de incompatibilidad del ejercicio de la OC con la práctica médica: "Si un servicio que se solicita a un médico es una práctica legal, consistente con la justicia distributiva, a su vez, solicitado por el paciente o su sustituto designado, y es plausiblemente en su interés, el médico debe garantizar que el paciente tenga acceso a ella. Entonces es irrelevante qué tan defendible sea la propia toma moral del médico sobre las acciones del paciente. Incluso podríamos estar de acuerdo con el médico, si una práctica particular es moralmente incorrecta. Para todas intenciones y propósitos prácticos que son irrelevantes para sus obligaciones como profesionales frente a frente con el paciente" ¹⁰(p.167).

En el caso salvadoreño, se ha planteado un escenario futuro más democrático y de Derecho, en consonancia con las legislaciones en el mundo en materia de aborto y derechos reproductivos, donde esta práctica médica sea legal por razones de salud y de respeto a la vida de las personas. Bajo este escenario, aplicando el razonamiento de estos autores, sería irrelevante las posiciones morales de los médicos, éstos deben garantizar el acceso al servicio que es requerido. Lo pragmático es sanar a la persona, en relación a los deberes profesionales, atendiendo a los intereses del paciente.

Si un médico objeta realizar un aborto porque tiene consideraciones morales de tipo religioso, que le impiden llevar a cabo esta práctica, en detrimento de los derechos de la mujer a ser asistida, a la raíz de este dilema moral, hay una colisión de derechos. Sería necesario señalar qué derechos entran en colisión en los casos en que tenga que practicarse un aborto por diferentes causas. Por un lado están los derechos a la salud, vida, autonomía, y dignidad, de mujeres y niñas, por otro están los derechos de los objetores; la libertad de conciencia, de pensamiento, convicciones morales, y religiosas de los profesionales médicos.

Si esta caracterización es correcta, es vital subrayar que hay una jerarquía de derechos y que, por ende, el ejercicio de unos está supeditado al valor de otros, aplican los ejemplos de emergencias médicas dados anteriormente. Esto es así ante las necesidades

¹⁰ Texto original en inglés: "If a service a doctor is requested to perform a medical practice, is legal, consistent with distributive justice, requested by the patient or their appointed surrogate, and is plausibly in their interests, the doctor must ensure the patient has access to it. It is then irrelevant how defensible the doctor's own moral take on the patient's actions is. We might even agree with the doctor over whether a particular practice is morally wrong. For all practical intent and purposes that is irrelevant to their obligations as professionals vis-a-vis the patient".

de salud, ya que las profesiones médicas en sí mismas, son asistenciales y sanitarias, sobre todo. Además, como señala Alegre, "No es irrazonable imponer como parte de las obligaciones profesionales la exclusión de la objeción de conciencia en el ejercicio de la profesión, cuando por vía de la objeción se ponen en riesgo valores como la vida y la salud de terceros, o el disfrute de importantes derechos constitucionales y/o legales" (Alegre, 2009, p. 11).

Sin embargo, la exclusión de la objeción de conciencia en la profesión médica puede interpretarse al menos de dos maneras. Varios autores defienden al respecto de la profesión médica lo que Wicclair llama la "tesis de la incompatibilidad", es decir que "es contrario a las obligaciones de las profesiones de la salud (medicina, enfermería y farmacia) negarse a proporcionar cualquier bien o servicio legal dentro del ámbito de su competencia profesional" (Wicclair 2011, p. xi, citado en Ortiz Millán, 2018a). Así, las profesiones de la salud, serían totalmente incompatible con ser objetores de conciencia en cuanto a atención y asistencia en derechos sexuales y reproductivos, y más específicamente en el aborto, porque hacerlo implicaría que no hay una comprensión lo suficientemente técnica, científica, y bioética de conceptos como: la autonomía, la autodeterminación, salud reproductiva (en concreto, el derecho a una maternidad libre, asumida y responsable), la confidencialidad, privacidad, y derecho de las personas a sus proyectos de vida.

Otra razón por la cual se manifiesta una oposición al ejercicio de la objeción de conciencia en los profesionales de la salud, es que no hay suficientes médicos y personal de salud para cubrir las necesidades sanitarias de una población, como para que algunos de ellos, evadan ciertos deberes y responsabilidades con los pacientes.¹¹ Está podría ser una razón también, para excluir el ejercicio de la objeción de conciencia profesional, debido a la falta de personal calificado para una intervención que podría ser de carácter urgente como un aborto. Esta razón no es tan consistente como la tesis de la incompatibilidad, ya que se refiere a condiciones pragmáticas no esenciales (carencia de personal calificado, insumos, tecnología médica, e infraestructura disponible) a las profesiones de la salud, pero en las que efectivamente los prestadores de servicios de salud están insertos y no se pueden obviar en este análisis.

¹¹ "An additional reason that has been used for opposing the recognitions of a right to CO in health care has to do with the fact that, in México, there are not enough physicians to take care of the health needs of all population". [Una razón adicional que ha sido usada para la oposición al reconocimiento de un derecho a la objeción de conciencia en salud, tiene que ver con el hecho de que, en México, no hay suficientes médicos para cubrir con las necesidades de salud de toda una población]"(Ortiz Millán, 2018b, p. 4).

Si se diera el caso en que la objeción de conciencia no pusiera en riesgo derechos fundamentales, aunque la asistencia y el cuidado de la salud y la vida sea una demanda social y un deber de la profesión, no podría haber punibilidad o castigo para los objetores de conciencia que omitan ciertos cuidados y procedimientos, porque al final de cuentas, están ejerciendo un derecho moral, a menos que surgiera una ley para la interrupción legal del embarazo, (ILE) como en otros países, en la que se regule el ejercicio de las OC. Sin embargo, incluso si se sostiene una posición no incompatibilista, la permisibilidad de la objeción de conciencia, en caso que se estipulara el ámbito profesional de la salud, debería cumplir con ciertas condiciones.

Se puede señalar con toda firmeza, que la falta de legislación o regulación sobre la objeción de conciencia en las profesiones de la salud, ocasionará un vacío que generará, a su vez, incertidumbre, y por lo tanto, también inseguridad jurídica y riesgo para los derechos fundamentales de las mujeres.¹² La primera condición sería que, para que exista una situación de objeción de conciencia éticamente permisible en materia de salud en El Salvador, esta debería contar con una regulación apropiada, a su vez, precedida por una legislación del aborto o ILE.

La segunda condición, es que esta regulación de la objeción de conciencia profesional debería tener en cuenta que existen situaciones en las que tendrá primacía el derecho a la salud y la vida, por sobre el derecho a la objeción de conciencia. Ejemplos claros son los casos en que se requiera asistencia médica para realizar un aborto por una emergencia obstétrica, donde no habría tiempo para derivar o buscar un médico no objetante que realice la intervención.

Tercero, otras condiciones que harían a la objeción de conciencia permisible serían la individualidad y la justificación de la objeción. En el documento "Objeción de conciencia y derechos reproductivos, Estándares internacionales de derechos humanos", se expresa que: "la objeción de conciencia es una decisión individual y no institucional o colectiva. Procede cuando realmente se trate de una convicción debidamente fundamentada y debe presentarse por escrito" (Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos, 2013). Esto evitaría actuar a discreción, no podría permitirse que, en un centro de salud u hospital público y privado, un objetor lo sea por razones de sobrecarga de trabajo y otra serie de arbitrariedades. Por otro lado, la objeción de conciencia es una expresión de

¹² "la falta de regulación sobre objeción de conciencia puede llegar a obstruir el acceso de la mujer al aborto, así como otros derechos" (Ortiz Millán, 2018a, p. 268)

voluntad individual, en este sentido no puede ser colectiva, a menos que la institución como persona jurídica así lo establezca.

Además, en los casos que el ejercicio de la objeción de conciencia colisione con otros derechos más fundamentales, como la vida de las mujeres, niñas y otras personas embarazadas, supone establecer una cuarta condición: plantear directivas específicas en las clínicas o los centros o establecimiento donde se prestan servicios de salud. Las directivas se diferencian de la legislación en salud en materia de objeción de conciencia, en el sentido que serían procedimientos a seguir en los centros de salud, para atender una emergencia que amerite una ILE y que estipule que los centros deben contar con profesionales médicos objetores como no objetores. También como parte de esas directivas, una quinta condición sería: Asegurar la sustitución del profesional en el servicio que es requerido, mediante un acuerdo previo en los contratos de servicios profesionales. "Por ejemplo, el Estado tiene que garantizar que haya suficientes médicos y personal de salud no objetores en hospitales públicos que realicen ILE [Interrupción legal del embarazo] a las mujeres que lo demanden, en ejercicio de sus derechos reproductivos" (Ortíz Millán, 2018b, p. 14).

En el caso que estas OC colisionen con derechos fundamentales como la vida, el argumento central en este escrito es que, ejercer la objeción de conciencia en estas condiciones es una irresponsabilidad y una falta de competencia profesional, en cuanto a la comprensión del acceso al aborto y demás derechos sexuales, como temas de salud pública. Según el manual de ética médica, de la Asociación Médica Mundial (AMM) los valores que son básicos en el ámbito de la medicina son tres: la compasión, la autonomía y la competencia. Para los objetivos de este artículo, se subrayará el valor de la competencia. Según dicho manual, "se espera y se necesita del médico un grado de competencia muy alto. La falta de competencia puede tener como resultado la muerte o una grave enfermedad para el paciente. Los médicos tienen un largo período de formación para asegurar la competencia, pero si se considera el rápido avance en los conocimientos médicos, para ellos es un continuo desafío mantenerse competentes" (Williams, 2005, p.17).

El ejercicio de objeciones de conciencia que impacten directamente con derechos primordiales como la vida, y salud de mujeres, niñas y otras personas embarazadas, se dan o se darían por una falta técnica grave (formación bioética sobre la complejidad del aborto y sus causas, y que a su vez, suponen una carencia en las competencias). En consecuencia, habría que proponer campañas de sensibilización en el tema y jornadas

de formación profesional para la comprensión teórica y legal de las consecuencias de las objeciones de conciencia en el ámbito de salud pública o privada.

Por último, se sugiere que las comisiones nacionales de bioética y los comités de ética de la investigación tengan un papel más preponderante en el asesoramiento en materia de salud pública, además de un plan de formación, discusión, y difusión de estos temas para lograr un impacto positivo en la prestación de los servicios de salud y en la protección y promoción de la vida y autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes salvadoreñas.

Conclusiones

En este trabajo se ha argumentado por qué el derecho a la objeción de conciencia implica colisión de derechos cuando es ejercido en detrimento de los derechos reproductivos de las mujeres, además, se ha explicado que en caso de admitirse la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, ésta debería ejercerse de forma más bien 'condicionada'. Es decir, dicha objeción sería ética y válida para ejercerse, sólo si se dan determinadas condiciones: la primera, que haya una justificación moral previa y consistente por parte del objetor, y segundo, que los establecimientos de salud cuenten tanto con profesionales objetores, como no objetores, para poder atender así, la demanda de salud.

Se sostiene fundamentalmente que en el ámbito de la salud, no es una situación ideal que haya objeciones de conciencia en cuanto a la prestación de servicios en salud reproductiva. De igual modo, se plantea que si éstas se dan es porque existen falencias técnicas y de competencia, ya que la profesión es asistencial y sanitaria, la obligación de los médicos es actualizarse y formarse en las nuevas perspectivas bioéticas en salud.

En los últimos años, la bioética ha tenido un impacto y ha cambiado las formas en las que las instituciones, la academia, y las sociedades discuten los problemas relativos a la vida, la medicina, y las tecnologías asociadas al campo. Y los dilemas éticos que suscitan temáticas como los derechos reproductivos, y dentro de ellos, concretamente, el acceso al aborto como un derecho humano y un tema de salud pública.

En concordancia con lo anterior, en este escrito se ha planteado un escenario futuro donde en El Salvador, a raíz de la injerencia de estos discursos, la fuerza y movilización de los colectivos de mujeres, y con el advenimiento de una sociedad informada en temas

bioéticos y de Derechos Humanos, se logre finalmente despenalizar el aborto, en cualquiera de sus causales éticamente apropiadas.

Por consiguiente, es plausible considerar que en ese mismo escenario, tal y como ha pasado en la experiencia de otros países, sobrevengan posiciones contrarias o de objeción de conciencia, como un ejercicio aparentemente legítimo y ciudadano, pero que, de acuerdo a lo que se ha argumentado en este escrito, ejercerlo sería un obstáculo a la realización efectiva del derecho a un aborto libre, y en condiciones seguras.

Igualmente se ha argumentado que no existe ningún derecho que sea absoluto y que en caso de colisión de derechos entre la objeción de conciencia y el derecho al aborto, deberán prevalecer, las garantías más fundamentales: el derecho a la salud, y a una intervención médica como el aborto, que ya estaría estipulada por ley, como pasa en la mayoría de países del mundo donde ya se respeta la autonomía, dignidad, y los derechos reproductivos de las mujeres.

Finalmente, se sostiene que si los profesionales de la salud son objetores es porque hay una carencia técnica, científica, y bioética en cuanto a la comprensión del aborto como un derecho humano y como un tema de salud pública. Al respecto, habría que procurar un ethos profesional comprometido con la salud, en constante actualización para lograr la competencia, un valor fundamental en la ética médica.

Por consiguiente, se propone para los profesionales en salud, una formación bioética en general, en derechos humanos y reproductivos, como el aborto, al cual las mujeres van a buscar acceder en determinadas circunstancias, porque son personas reales, dueñas de sus cuerpos, y proyectos de vida, esto es mucho más valioso ética y jurídicamente, que una objeción.

Referencias bibliográficas

-Alegre, M. (2009). Opresión a conciencia: la objeción de conciencia en la esfera de la salud sexual y reproductiva. SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política). Paper 66. Disponible en:

http://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/66/

- AMM (2015) Manual de ética médica. Recuperado de:

<https://www.bioeticaweb.com/wp-content/uploads/2016/08/MANUAL-DE-ETICA-MEDICA.pdf>

- Centro de Derechos Reproductivos (2013). Objeción de conciencia y derechos reproductivos, estándares internacionales de Derechos Humanos.

Recuperado de:

https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civactions.net/files/documents/CRR_LAC_ConciousObjectionFactSheets_10_17_13.pdf

-Cañal, F. (1994). Perspectiva jurídica de la objeción de conciencia del personal sanitario. Cuadernos de bioética. Pp. 221-229. Disponible en:

<http://aebioetica.org/revistas/1994/3/19/231.pdf>

-Espinosa, A. (2018, 26 de marzo). Entregan firmas a Asamblea Legislativa de El Salvador para despenalizar aborto.

Tomado del sitio: <https://cimacnoticias.com.mx/noticia/entregan-firmas-asamblea-legislativa-de-el-salvador-para-despenalizar-aborto>

-Ortiz Millán, G. (2018a). Aborto y Objeción de conciencia. En *Bioética laica. Vida, muerte, género, reproducción y familia* (pp. 263-284). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Recuperado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4732/18.pdf>

- Ortiz Millán, G. (2018b). Abortion and conscientious objection: rethinking conflicting rights in the Mexican context. *Global Bioethics*, 29(1), 1-15.
<https://doi.org/10.1080/11287462.2017.1411224>

-Savulescu J. y Schuklenk U. (2017). Doctors have no right to refuse medical assistance in dying, abortion or contraception. *Revista Bioethics*, Volumen 31, Número 3, pp. 162-170. Disponible en:
https://www.researchgate.net/publication/308578909_Doctors_Have_no_Right_to_Refuse_Medical_Assistance_in_Dying_Abortion_or_Contraception

-Timerman, J. (2018, 19 de mayo). El debate inesperado sobre el aborto en Argentina. *The New York Times*.

Recuperado de:<https://www.nytimes.com/es/2018/05/19/opinion-timerman-misoginia-femicidio-debate-aborto-argentina>

- Urquilla, J. (2018, 25 de abril). Los riesgos de embarazarse en El Salvador. *The New York Times*. Recuperado de:<https://www.nytimes.com/es/2018/04/25/opinion-aborto-salvador-despenalizacion/>

-Vivanco, J. (2018, 31 de mayo). Qué significa el referéndum sobre aborto en Irlanda para América Latina. Recuperado de:
<https://www.hrw.org/es/news/2018/05/31/que-significa-el-referendum-sobre-aborto-en-irlanda-para-america-latina>

- Williams, J. (2005). Manual de ética médica. Asociación médica mundial (AMM). pp.17-19. Recuperado de:
https://www.wma.net/wpcontent/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_es.pdf

Agradecimientos personales

Estoy muy agradecida con Ignacio Mastroleo, Geovanna Moya, y Mónica Tamayo, por sus valiosos comentarios y sugerencias.

Apoyo institucional

El siguiente trabajo ha sido realizado gracias al apoyo de FLACSO Argentina y Fogarty International Center.